

Aborijin Efsanelerinde Yıldız Motifi

Star Motif In Aboriginal Legends

ARAŞTIRMA MAKALESİ
RESEARCH ARTICLE

ÖZET

Aborijin halkı bugünkü bilimsel veriler ışığında Avustralya kıtasına altmış bin yıl önce Afrika ya da Hindistan civarlarından göçmüş bir halktır. Yazılı kaynakları bulunmayan bu halkın tüm tarihi ve kültürel mirasının tamamı sözlüdür. Bu sözlü kültür mirası nesillere hep efsanelerin asırlar boyunca anlatılıp iletilmesiyle günümüze ulaşmıştır. Aborijin efsanelerinde Aborijinlerin nasıl bir hayata sahip oldukları hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. Bu söylencelerin tamamı içerisinde çok sayıda doğa motifi barındırmaktadır. Bu çalışmada Aborijin söylencelerindeki doğa motiflerinden yıldız motifinin Aborijin efsanelerinde nasıl kullanıldığı ve içinde barındırdığı simgelerin taşıdığı kültürel anlamlar araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi, gözlem ve röportaj teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sırasında yerli ve yabancı kaynaklara başvurulmuş, bazı Aborijin kabileleri ziyaret edilerek onlarla vakit geçirilip efsaneleri ilk ağızdan dinlenip derlenmiştir. Araştırmanın sonucunda Aborijin efsanelerinde geçen yıldız motifinin pek çok farklı milletin efsanelerinde görülen yıldız motifine benzerlik taşıdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aborijinler, Aborijin efsaneleri, Doğa motifi, Yıldız motifi

ABSTRACT

According to current scientific data, Aboriginal people are believed to be a group that migrated to the Australian continent from Africa or India approximately sixty thousand years ago. The entire historical and cultural heritage of these people, which lacks written sources, is transmitted orally. This oral cultural heritage has endured to the present day by being passed down and transmitted through generations for centuries. A wide range of information can be found about the lives of Aboriginal people in Aboriginal legends. All of these legends contain numerous nature motifs. In this research, the star motif, a natural motif found in Aboriginal legends, is examined in terms of its use in these legends and the cultural meanings associated with the symbols it contains. Document analysis, observation and interview techniques, which are qualitative research methods, were used in the research. During the study, local and foreign sources were consulted, and some Aboriginal tribes were visited, allowing time to be spent with them and their legends to be listened to and compiled firsthand. As a result of the research, it was determined that the star motif in Aboriginal legends is similar to the star motif seen in the legends of many different nations.

Keywords: Aboriginal, Aboriginal Legends, Nature Motifs, Star Motif

1. GİRİŞ

Brockhaus'e göre tarihte adı geçmeyen, artık unutulmuş kahramanlara ait efsaneler mitolojinin kadrosuna girer. Tarihte yaşadıklarını bildiğimiz kişilere ait efsaneler ise destan yani Legende'dır (Ögel,1995. s.5).

Efsaneler; bir olay, yer veya adla ilgili inanışı dile getiren veya bunların ortaya çıkış sebebini açıklayan olağanüstü özelliklere sahip kısa anlatımlardır. Efsanelerdeki olayların gerçeğe dayandığı var sayılır. Bu anlatımlar süsten uzak ve yalındır. Ancak olayların açıkça belirtilmesi için efsanelerde yer alan olayların kişi ve zamanla ilgili bazı bilgilerin verilmesi gerekir. Efsanelerde halkın özelemleri, dünya görüşü ve ideal insan tipi diğer edebi türlerden daha kesin olarak ortaya konur. Bu bakımdan efsaneler tarihle halk muhayyilesinin bir terkibidir. Efsanelerde ortak fikir devletin ve milletin bekası olduğundan bunlarda milletin her devirde bağlı bulunduğu değerlerin ele alınıp yüceltilmesi ilk amaçtır (Sakaoğlu, 1980, s.11).

EDEBİYAT / DÜNYA MİTOLOJİSİ
LITERATURE/WORLD MYTHOLOGY

Semih YILMAZ¹

Makaleye Atıf Bilgisi

Yılmaz, S. (2025). Aborijin Efsanelerinde Yıldız Motifi, *Fusion Multidisipliner Journal (FM Journal)*, 1(1), 23-34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15694262>

Gönderim: 15 Mayıs 2025
Kabul: 17 Haziran 2025

 DOI: 10.5281/zenodo.15694262

 <https://fusionmultijournal.com>

 info@fusionmultijournal.com

¹ Dr., Amity College, Avustralya. syilmaz@amity.nsw.edu.au, ORCID: 0000-0003-3679-6242

Dilimize Fransızcadan girmiş olan motif sözcüğü: Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri, kendi başlarına konuya özellik kazandıran öğelerin her biri, bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim (TDK, 2011) gibi anlamlar taşımaktadır.

Arthur Christensen ise motifi canlılıkları ile kendilerini kabul ettiren, tarifi güç bir kanuna göre dinleyiciyi avuç içine alabilen ve iptidai fikir silsilelerinden yeni terkiplere girmek için az veya çok parçalara ayrılabilen unsurlar, olarak tanımlar (Şimşek, 1990).

Dünyanın en küçük kıtası ve aynı zamanda en büyük adası kabul edilen Avustralya, aynı Amerika gibi çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Kaptan Cook'un 1770 yılında kıtaya ayak basmasıyla İngiltere kolonisine dönüşen ada, günümüze kadar aldığı göçlerle gelişmiş ve refah seviyesi bakımından dünyanın önemli ülkelerinden biri olmuştur. Avustralya, ismini Latince *australis* sözcüğünden alır ki bu da 'güneyden, güneye ait olan' gibi bir anlam taşımaktadır.

Yapılan son bilimsel araştırmalar sonucu Avustralya'nın asıl sahipleri olan Aborijinlerin kıtaya bundan 40 bin ile 60 bin yıl öncesinde geldikleri düşünülse de bu konuda kesin bir bilgi ve bulgu mevcut değildir (Eckerman, 1995). Aslen Asya kökenli bir ırk oldukları varsayılan Aborijinlerin buzul çağıın sonunda Asya'dan Avustralya'ya göç ettikleri kabul gören teorilerden biridir.

Avrupalıların Aborijin olarak adlandırdığı Avustralya yerlileri, eyaletler arasında değişiklikler görülse de kendilerini *Koorie* olarak tanımlar (Yasdıman, 2005). Her Aborijin kabilesinin Amerikan yerlilerinde olduğu gibi farklı isim ve dilleri vardır. Sidney bölgesinde yaşayan Aborijinler kendilerini *Koorie* olarak adlandırırken Darwin civarlarında yaşayan Aborijinler kendilerine *Larrakeyah* derler. Arnhem'in kuzey bölgelerinde bu isim *Yolgnu* halini alırken Orta Avustralya'da *Pitjantjatjana* ya da *Pintubi* gibi isimlerle farklılık gösterebilir. Aborijin sözcüğü Latince kökenli olup bir yerin asıl sahibi, ilk orijin veya yerli gibi anlamlar taşır. (Coşkun, 2021). Farklı zamanlarda beyazlar tarafından *Black Fellow* (Kara Dost), *Indigenous* (Yerli) ve *First Nation, First People* (İlk Halk) gibi değişik şekillerde adlandırılmış olsalar da dünyada onlara verilen genel isim Aborijindir.

Aborijinlerin yazılı bir tarihleri olmadığı için anlattıkları efsaneler onların tek tarihi kayıtlarıdır (Bates, 2011). Aborijin efsaneleri üç temel olguyla ilgilidir: insan, toprak ve kutsal yerler. Bu efsaneler *Düşzamanı* denilen bir mitolojik yapının farklı parçalarını oluşturur. Aborijinler efsanelerini kendi insanların dışındakilere nadiren anlatırlar ve anlattıkları da sınırlı sayıdadır. Öyle efsaneler vardır ki onları sadece kabilenin olgun erkekleri dinleyebilir.

Bir Aborijinin hayatı baştan aşağı mitlerle yani efsanelerle kuşatılmıştır. Bu efsaneler onların hayatını ve dini inançlarını şekillendirir. Aborijinlerin bir yazısı bulunmadığı için dini olarak kutsal metinleri de yoktur, ancak binlerce yıldır söylenip aktarılan efsaneler adeta ezberlenen kutsal metinlere dönüşmüştür. Diğer yandan Aborijinler yazının hafızayı zayıflattığına inanırlar ve bu yüzden efsanelerin ata ruhların ilk anlattıkları haliyle ancak sözle aktarılabilceğini varsayarlar.

İlk Aborijin yazar olarak kabul edilen ve bugün Avustralya 50 dolarının üstünde de resmi bulunan David Unaipon, kabile kabile dolaşarak halkının efsanelerini derleyip bir kitap halinde yayınlayan ilk Aborijindir. Unapion, kitabının ön sözünde bu efsanelerin halkı için önemini şöyle anlatır:

Soyumun, yani Avustralya Aborijinlerinin geniş bir efsane geleneği, mitleri ve halk öyküleri var. Kabilenin genç üyelerine anlatmaktan zevk aldıkları bu öyküler, binlerce yıldır sözlü olarak iletilegelmiştir. Esasında, tüm kabile yasaları ve âdetler, tıpkı Avustralyalı beyaz annenin çocuklarını önce masallarla eğitmesi gibi her şeyden önce kabilenin çocuklarına öykü biçiminde anlatılır. Elbet anneler ve yaşlı adamlar bu öyküleri anlatırken bir hayli uzatır, hareketlerle ve oyunculukla destekleyerek her ayrıntıyı belirtirler; fakat ben öyküleri beyaz dostlarımız için yazarken, anlamın ve 'atmosfer'in kaybolmaması için en yalın anlatım biçimlerini kullandım (Unaipon, 2003, s. 11).

Aborijinler dünya üzerinde geleneklerini ilk günden bu yana aynen devam ettiren en eski topluluktur. Kabileler tüm kural, örf ve âdetlerini göklerde yaşadığına inanılan efsanevi varlıklardan alırlar. Bir çeşit kutsallığa sahip bu kural ve âdetler neredeyse Aborijinlerin var oldukları dönemden bu yana olduğu gibi korunmuş ve çok az değişikliğe uğramıştır. Nesilden nesile efsaneler aracılığı ile sözlü olarak aktarılan bu kurallar, kabile içi sıkı ve zorlu bir eğitimden geçen gençlere saygı duyulan büyükler tarafından öğretilir ve böylece devamlılık sağlanır.

Aborijinler Avustralya dışında hiçbir dille akrabalık özelliği taşımayan bir dil yapısına sahiptirler. Sanılanın aksine tek bir Aborijin dili yoktur. Her kabilenin kendine ait diğer kabilelerden farklı özellikler taşıyan bir dili vardır, bu özellikleri yönüyle Amerikan yerlileri ile benzerlik taşırlar.

Antropolog Norman Tindelle'in 1974'te oluşturduğu Aborijin dil haritasına göre 1788'de Avustralya'da 300 ile 700 arasında yerli dili vardı ve Avustralya dünyanın dil açısından en çeşitli yerlerinden biriydi. Kıtaya ulaşan ilk Avrupalıların savunduklarının aksine bu diller yalnızca bir homurtu ve inlemeden ibaret ve asimile edilmesi gereken bir dil değildi. Aksine bu diller hızlı, ritmik, uyumlu, geniş ifade yeteneğine sahip ve müzikaldi. Her ne kadar sözcük sayısı az gibi görünse de içerik ve tonlamalarına göre çok anlamlıydılar. Üstelik karışık bir gramerleri de vardı ve köken olarak Latin ve Yunan gramerine de benziyordu (Yılmaz, 2023).

Aborijinler araç gereç ve silah olarak el yapımı, tamamı taş ya da ağaçtan yapılmış malzeme kullanırlar, bugüne kadar herhangi bir metal eşya kullandıklarına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Bu özellikleri dolayısıyla Aborijinler için modern zamanların Taş Devri insanları denilebilir (Roberts, 1975).

Aborijin efsanelerinin kaynağı düşzamanına dayanır. Düşzamanı ruhani totem varlıkların yaratılışa biçim verdiği, ilk insanların yeryüzünde ortaya çıktığı ve insanların totem atalarının yeryüzünde bulunduğu kutsal bir dönemdir (Bates, 2011). Aborijinlerin nasıl bir yaşam algısına sahip olduklarını anlamak için önce efsanelerinin içerdiği gizemli sırlara vakıf olmak gerekir. Aborijinler, çocukluktan ihtiyarlığa kadar yaşamın her katmanında efsaneleri kendilerine rehber edinirler.

Bu efsaneler evrenin yaratılışından doğayı oluşturan her bir varlığın sahip oldukları yetenekleri nasıl kazandıklarına dair pek çok bilgi içerir. Aborijinler bu efsanelerle belirlenen kabile ve toplum yasalarına uydukları ölçüde ata ruhların koruması altında olduklarına inanırlar.

Günümüzde yapılan arkeolojik kazılar ve antropolojik araştırmalar Aborijin efsanelerinde anlatılan büyük sel baskınlarının, volkanik patlamaların, depremlerin, büyük yıkımların hatta dev hayvanların anlatılan zamanlarda bulunduğunu doğrular mahiyettedir. Aborijinler ise efsanelerinde anlatılanlara sorgusuz sualsiz tam bir teslimiyetle inanmaya devam ederler. (Ellis, 1999)

Aborijin efsaneleri geniş bir kıtaya yayılmış pek çok kabile arasında farklı anlatımlara sahip olsa da yine de aralarında büyük benzerlikler bulunur. Bunun yanında efsanelerin çoğunun evrensel temalar taşıdığı da bir gerçektir. Hatta bazı Aborijin efsanelerinde tek tanrılı dinlerde anlatılan tufan, denizin yarılp geçilmesi, Tanrının yanan bir ağacın içinden konuşması gibi konuların yanında Mısır, Yunan ve Roma mitolojilerinde bulunan benzer anlatımlara da rastlanır.

Düşzamanı Aborijin yaşamının temelini oluşturur. Her türlü olay, inanç ve hareket düşzamanıyla bağlantılıdır. Düşzamanı, Aborijinlerin evrenin yaratıldığına inandıkları günün efsanesidir. Düşzamanı aslında yaratılış zamanı anlamında kullanılan bir kavramdır. Aborijinler buna *alchera* veya *alcheringa* derler (Eliade, 1977). Bazı kabileler *Murra-Murra* diye de isimlendirmişlerdir. Düşzamanı bilinen zaman kavramından tamamıyla farklıdır. Düşzamanı, sürekli yenilenen, değişen, durmadan tekrar doğan bir zaman dilimidir. Aborijinler kendilerinin dünyadaki konumlarını bu kavramla açıklarlar.

Aborijinlerin toprağa saygı ve düşzamanı inancı üzerine kurulu şifahi gelenekleri ve manevi erdemleri bulunmaktaydı. Rüyalarda hem yaratılışın antik zamanını hem de günümüz gerçeğini ifade etmektedir (Taşdan, 2014). Aborijinler her insanın ebediyen düşzamanında yaşadığına inanırlar. İnsanlar dünyaya gelmeden önce düşzamanında varken öldükten sonra da orada var olmaya devam edeceklerdir.

Düşzamanı, Aborijin dilinde Yamminga, Dhoogoor ya da Nyitting zamanları olarak kullanılır. Yamminga zamanlarından, insanların ölümü henüz bilmediği zaman olarak bahsedilir. Nyitting zamanları ise insanların ateşi henüz kullanmadığı ve bu yüzden soğuktan titreyip çiğ et yedikleri çok soğuk bir dönemdir. Bu zamanlar, insanların ateşi kullanmaya başladığı, ölümle tanıştığı, av yasaları gibi toplumsal yasalarının belirlendiği ya da evrenin bugünkü görünümüne kavuştuğu zamanlardır (Bates, 2011, s. 17).

Dünyada var oluşundan bu yana insanoğlu evreni anlamak ve gizemlerini çözmek amacıyla hep bir arayış içinde olmuş, bu da onun göğü sıklıkla gözlemlemesine yol açmıştır. Güneş, ay ve yıldızlar gökyüzünün gizemini taşıyan varlıklar olduğu için insan bu varlıklara hayranlık duymuş ve onlara kutsallık atfederek tapınmışlardır.

Gökyüzünün süsü olduğuna inanılan sayısız yıldız da bu gizemin parçası olduğu için insanın ilgi alanına girmiştir. Bu gizli kutsal bilgileri taşıdığına inanılan yıldızlar, sembolleştirilerek efsanelere, tapınaklara, bayraklara, kutsal metinlere, mezar taşlarına, elbise, kalkan, kılıç ve yüzük gibi daha çok pek çok yere konu edinilip işlenmiştir. Bu işlemlere yüklenen ezoterik anlamlar, çağlar boyu farklı kültürlerde korunup sonraki nesillere aktarılmıştır.

Eskiler, değişik doğumlar ve büyük değişimler sırasında her şeyin, o anda ortaya çıkan ve tüm canlıları etkilediği düşünülen bir ya da birkaç takımyıldızı tarafından belirlendiğine inanmıştır (Hope, 1994). Yıldız formları, köşe sayılarına göre de farklı anlamlar kazanır. 4'ten 9'a kadar farklı köşe sayılarıyla sembolize edilen yıldızlar; güç, iktidar, kötülük, şeytan, sihir, erkek, kadın, koruma, adalet, hikmet ve aydınlanma gibi kavramların mistik simgesi olarak kullanılmıştır.

Yıldızlardan kendilerine yüklenen tüm bu anlamların yanında hesaplamalarda, burçların oluşumunda, döngülerin tespitinde ve en önemlisi yön bulmakta faydalanılıyordu. Yıldızlara bakarak işlerinin rast gidip gitmeyeceğine inanan insanlar, yine yıldız fallarına bakarak hareket ederlerdi.

Hükümdar ve kralların yıldızların hareketlerini okuyan kahinleri ve müneccimleri bulunur, savaşlar, barışlar, evlilikler, doğumlar ve ölümler hep yıldızlara bakarak kararlaştırılmaya ve yorumlanmaya çalışılırdı. Tarih öncesi ilkel kabilelerden günümüz modern medeniyetlerine kadar yıldız, efsane ve mitlerde en çok konusu edilen, gizemli güç ve etkisi olduğuna inanılan önemli doğa motiflerinden biri olmuştur.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli ve Deseni

Aborijin efsanelerinde kullanılan yıldız motifinin incelendiği bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma, "gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel bilgi toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır" (Yıldırım, 1999, s.7).

Araştırmada verilerin toplanması adına durum çalışması yapılmıştır. Durum çalışması güncel bir olayı inceleyerek detaylı bir analizle nasıl ve niçin sorularıyla beraber veriler toplamayı amaçlayan bir nitel araştırma deseni (Berg, 2001).

Elde edilen verilere ulaşmak için yerli ve yabancı kaynaklar incelenip doküman analizi yapılmıştır. Aynı zamanda Avustralya'nın farklı eyaletlerindeki Aborijin halk merkezlerindeki kaynaklar incelenmiş ve hala hayatta olan kabile büyüğü efsane anlatıcılarıyla görüşülmüştür. Bunun yanında Queensland Eyaletinde yaşayan *Yidin Kabilesi* mensuplarıyla kısa bir süre beraber yaşanmış ve Aborijin gelenekleri ilk elden deneyimlenmiştir.

Ardından ulaşılan sözlü ve yazılı efsaneler yayınlanan benzerleriyle karşılaştırılmış ve bir edisyon kritiğe tabi tutularak yeniden şekillendirilmiştir. Tüm bunların ardından elde edilen tüm efsaneler yeniden incelenerek yeterli veri sağlanamayan efsaneler elenmiştir. Bu tespit çalışması ile keşfedici araştırma amaçlanmıştır. Keşfedici araştırma, "varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır" (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 2002, s.79).

Nihayetinde elde edilen tüm veriler doküman analizi kullanılarak incelenmiş, araştırmayla ilgili bölümler ayıklanmış ve bu bölümler metin analizi yöntemiyle incelenerek bulgular elde edilmiştir.

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Aborijin Efsaneleri bu araştırmanın evrenidir. Araştırma sırasında farklı versiyonlarıyla birlikte 159 Aborijin Efsanesi incelenmiştir. Bu incelemenin sonunda araştırmaya örneklem teşkil edecek, içinde araştırmanın temelini teşkil eden motifleri barındıran 8 Aborijin efsanesi kullanılmıştır. Böylece amaçlı örnekleme yönteminden faydalanılmıştır.

Araştırmanın bulguları, efsaneler üzerinde yapılan analizlere dayanmaktadır. Bu yönetime göre, "Araştırmacı, evren ile ilgili bilgilerine ve öngörülerine dayanarak, evreni temsil edebileceğini düşündüğü bir küme, birkaç örnek, denek üzerinde çalışır." (Ural, Kılıç, 2011, s. 43). Efsaneler seçilirken içlerinde yıldız motifini yoğun olarak barındıranlar örneklem olarak ayrılmıştır.

2.3. Araştırmada Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu araştırmada gereken verilere ulaşılma adına önce Türkçe kaynaklar, ardından yabancı kaynaklar incelenerek doküman analizi yapılmıştır. Sonrasında farklı eyalet ve şehirlerde mevcut Aborijin halk merkezleri tespit edilerek buralardaki kaynaklar taranmış ve halen efsanelere hâkim ve sonraki nesillere aktarılması adına çalışmalara devam eden *düşzamanı anlatıcılarıyla* görüşülmüştür.

Avustralya Sidney şehrinde bulunan Liverpool, Parramatta, Bankstown gibi banliyölerdeki Aborijin Halk Merkezlerine gidilmiş, buralarda düzenli yapılan toplantı ve törenlere katılmış ve bu görüşmeler sonucunda farklı eyaletlerde aynı konu etrafında anlatılan efsaneler varsa farklı versiyonları derlenerek toparlanmış ve sözlü görüşmeler İngilizceden Türkçeye çevrilerek yazıya aktarılıp incelemeye tabi tutulmuştur.

Derlenen efsaneler, basılı olanlarla karşılaştırılmış ve karşılıklı metin incelemesi yapılarak tekrar düzenlenmiştir. Sonrasında benzer alanlarda yapılan araştırma ve tezler incelenerek bu araştırmalarda kullanılan yıldız motifleri tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda ise mevcut tüm efsaneler tekrar incelenmiş, içlerinde yıldız motiflerine sıkça yer verilenler tespit edilmiş, yeterli veri içermeyen efsaneler ise ayıklanmıştır. Bu tespit çalışması ile keşfedici araştırma amaçlanmıştır. Keşfedici araştırma, “varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır” (Sümbüloğlu & Sümbüloğlu, 2002, s.79).

Ardından önemli bir Aborijin nüfusuna sahip Queensland eyaletinde yaşayan Yidin kabilesiyle kısa bir süre geçirilmiştir. Bu süre içinde Aborijin efsaneleri hakkında ilk kaynaktan veriler toplanmıştır.

Araştırmada kullanılan ikincil veriler ise Avustralya ve Türkiye'den temin edilen kitap ve dergilerin yanında internet üzerinde mevcut dijital kütüphaneler aracılığıyla oluşturulmuş verilerdir. Bu veriler de daha sonra metin analizinden geçirilmiş ve elde edilen bulgular kaydedilmiştir. Toplanan veriler metin okuma yöntemlerinden yorumlama biçimi ile analiz edilerek metinlerde olmayan bilgilere metindeki bilgiler yoluyla ulaşılmaya çalışılmıştır (Günay, 2007, s. 415).

3. BULGULAR ve YORUMLAR

Farklı coğrafyalarda yaşayan, tarih boyunca aralarında hiçbir kültürel ya da fiziksel iletişim bulunmayan, inanç, gelenek ve görenekleri tamamen birbirinden farklı pek çok halkın sahip oldukları efsane, mit ya da halk hikayelerinde benzer ve tanıdık motiflere yer vermesi doğal karşılanır bir durumdur. Bu durumun başlıca sebebi olarak insanın yaratılışı ve evreni anlayıp yorumlama çabası, etrafında meydana gelen ilkel insana göre olağanüstü kabul edilen doğayı ve doğa olaylarını açıklama gayreti gösterilebilir.

İnsanın doğa karşısında yaşadığı acziyet ve çaresizlik algısı, çoğu kültürde doğaya, güneşe, aya ve yıldızlara tapmaya dönüşmüş; kendisinin, bitki ve hayvanların en genel anlamda da evrenin yaratılış muamması onun bu konularda efsaneler söylemesine yol açmıştır. İnsanın dünyada oluşturduğu ilk edebi ürün kabul edilen efsaneler, o yüzden dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, pek çok coğrafyada, pek çok kültürde bu amaçla söylenmiş, insanın evreni anlama kaygısından doğmuştur.

Kendince açıklamaya çalıştığı gizemler, doğaüstü olaylar ve algılar efsanelerde birer sembol olarak yer bulmuştur. Her milletin doğaya ait olan bu gizemli varlıklara yüklediği, sembolleştirdiği anlamlar aralarında bazen farklılıklar taşısa da çoğu zaman benzer özellikler gösterir.

İnsan, dünyada var oluşundan bu yana çevresinde olup bitenleri algılama ve anlamlandırma çabasındadır. Bu açıdan gökyüzü de en çok incelediği ve etkilendiği yerlerin başında gelir. Güneş, ay ve yıldızlar; insanın yaratılışından bu yana merak ettiği gök cisimleri olmuş, bu cisimlerin çözemediği gizemleri ve yaşam üzerindeki etkileri insanın başlangıçta onları kutsal bilmesine ve tapınılacak Tanrılar olarak algılamasına yol açmıştır. Geceyi süsleyip aydınlatan, aniden gökyüzünde belirip sonra kaybolan sayısız yıldız da insanlar tarafından yol gösterici, uyarıcı, şans ya da uğursuzluk sembolü gibi pek çok farklı şekilde algılanmıştır.

3.1. Aborijin Efsanelerinde Yıldız Motifinin Kullanımı

Tüm yer ve gökyüzü cisimlerinin bir ruhu olduğuna inanan Aborijinler için de diğer pek çok kültürde olduğu gibi yıldızlar önemli varlıklardır. İnançlarına göre bu dünyada güzel bir hayat yaşayıp kabilesinin saygısını kazanan erdemli insanlar ölünce yıldızlara dönüşür.

Mar Rallang'ın Aşk Hikayesi adlı efsaneye göre Aborijinlere Büyük Ruh tarafından önderlik yapıp onun yasalarını iletmek için gönderilen Narroondarie, kocasını kaybedip acılar içinde yalvaran bir kadının sesini duydu. Kadın, duyduğu acının ifadesi olarak vücudunu beyaz killerle kaplamış ve sağında solunda yaralar açmıştı.

Kadının yakarışlarını duyan Narroondarie, büyüyünce Wy Young Gurrie (yıldızlara dönen) diye bilinecek bir çocuğu çalılıkların arasına bıraktı. Çocuğun ağlamasını duyan dul kadın, hemen gidip çocuğu buldu ve çok sevindi. Bir dayının yeğeniyle ilgilenmesi önemli bir kabile geleneği olduğundan çocuğun dayısı o büyüyene kadar onunla ilgilendi.

Çocuk yıldızlardan bir hediye olarak geldiği için bir gün tekrar oraya döneceğini herkes biliyordu. Bu yüzden çocuğun dayısı kabileye haber gönderip kimsenin bu çocukla kızını evlendirmemesini ve çocuğun avlanması için ona ayırdığı bölgeye de kimsenin girmemesini söyledi. Kabile bu kuralları kabul edip tamam dediler.

Mar Rallang (ikisi bir, aynı) diye bilinen ve çocukla aynı zamanlarda doğmuş iki kız kardeş, çocuğu çok merak ettiler. Büyük olanı bir gün çocuğun avlandığı sazlıklara gidip gizlenerek çocuğu izlemeye başladı. Çocuktan hoşlanan büyük kız emunun sesini taklit edip bağırıma başlayınca çocuk, emuyu avlamak için hemen sesin geldiği yere koştu. Çocuğun geldiğini gören kız hemen ortaya çıkıp kız kardeşinin kaybolduğunu ve onu bulması için yardımcı olup olamayacağını sordu. Elbette bunların hepsi Wy Young Gurrie'yi ayartmak ve kalbini çalmak için başvurduğu birer hileydi. Daha sonra küçük kız kardeş de Kuğunun Aşk Şarkısını söyleyip benzer bir hileyle çocuğun gönlüne girdi ve çocuk iki kız kardeşle evlendi.

Bunun üzerine Wy Young Gurrie'nin dayısı çok sinirlendi ve Nebalee'ye (Göklerin Büyük Adamı) ne yapması gerektiği konusunda akıl danıştı. Nebalee ona kabile geleneklerine ve asla değiştirilemez yasalara göre kızlardan çocuğu ayırmasını ve bunu yapmak için de bir yangın çıkarmasını söyledi. Dayı, böyle bir yangın başlatırsa çıkan ateşin kızları mucize çocuktan ayıracağını düşünüyordu.

Dayının çıkardığı yangın büyüdü büyüdü ve dumanlardan göz gözü görmez oldu. Yangını fark eden Wy Young Gurrie, sükunetini koruyup hiç paniğe kapılmadan iki karısını da kucakladığı gibi yangından uzaklaştırıp göl kenarına gidip suya daldı.

Bu arada yangın büyüyerek göl kıyısındaki tüm sazlıkları tutuşturmuştu. Wy Young Gurrie, eline ucuna sazlardan yapılmış bir halkanın tutturulduğu mızrağını alarak Naboolea'ya (Büyük Yıldızlar Tanrısı) seslenerek, ey insanlığın babası, sesimi duy, benim için değil, eşlerim için. Onlar güvende olana kadar bu mızrağı tut. Benim başıma ne geleceğini sen bilirsin, diye dua etti.

Bu yakarışı duyan Naboolea, mucize çocuğun eşleri mızrağa basarak göğe tırmanırken mızrağı tuttu ve kadınların güven içinde göğe çıkmalarına izin verdi. Sonra da Wy Young Gurrie'ye, gel oğlum, sen de gökyüzündeki yerini al ve parıltınla yeryüzünün çocuklarına bu dersi hatırlatma vazifeni yap çünkü sen eşlerinin hayatını kendi hayatından üstün tuttu, dedi.

Aborijinler, hala bugün çocuklarına göğün doğu tarafındaki üç yıldızı gösterip onların aslında kim olduklarını anlatan hikayeleri aktarmaya devam ederler.

Orta Avustralya'nın çöl bölgelerinde yaşayan Aborijinlere ait bir diğer efsaneye göre de *Yola'dan kaçan yedi kız kardeşin hikayesi* anlatılır. Efsaneye göre bu kovalamaca sırasında Yola ve kız kardeşler kutsal topraklardan geçerler. Bu yolculuk sırasında Yola, geçtiği yerlerde elindeki mızrağıyla şarkılar söyleyerek izler, işaretler, şekiller, hatıralar ve bazı manzaralar bırakır.

Mızrağının dokunduğu yerlerde verimli araziler meydana gelir, sihirli güçleri olan şarkılarıyla dağları yükseltip yine dağların arasından ırmaklar akıtır. Kız kardeşler, Yola'nın akıttığı bir ırmaktan geçerken Yola birden suları yükseltip kız kardeşleri boğar. Daha sonra kızlar göğe yükselip orada birer yıldız dönüşürler ama Yola onları gökte de izlemeye devam edip o da Orion yıldızına dönüşür.

İnsanların yıldızlara dönüştüğü bir başka efsane ise *Morowie Avcıları* efsanesidir. Efsaneye göre yaratılışın ilk günlerinde kuzey topraklarında dağlar yeni yeni yükselirken iki erkek kardeş dağlara doğru avlanmaya gitmişler.

Av ararken birden bir emuya rastlayıp avlamışlar. Hayvanı taşıyabilmek için ayaklarıyla kanatlarını birbirine zar zor denk getirip bağlayarak sarıp sarmalamışlar. Kardeşlerden büyük olanı emuya başının üzerine yerleştirip

taşımış. Emuyla yetinmeyen kardeşler öğleye kadar avlanmaya devam etmişler. Yorulup karınları acıkınca emuyu kızartmak için ateş yakmaya karar vermişler. Etraftan çalı çırpı toplarken birden emunun üzerine bir sinek ordusunun saldırdığını görmüşler.

Kardeşler hemen bir ateş yakıp ateşin sıcaklığı ve dumanıyla sinekleri kovalamak istemişler. Tam sinekleri kovarken birden kuzey rüzgarı şiddetle esmeye başlamış. Yaktıkları ateşin korları ve tutuşan dal parçaları birden sağa sola savrulmaya başlamış. Etraftaki kuru otlar ve dallar hemen tutuşmuş, şaşkınlık ve panik içinde yangının gittikçe büyüdüğünü gören kardeşler canlarını kurtarmak için can havliyle kaçmaya başlamışlar.

Onlar tüm güçleriyle kaçarken yangın da peşlerinden gelmeye devam ediyormuş. İki kardeş sonunda bir tepeye kadar çıkabilmişler, burası iki kişinin ancak ayakta durabileceği küçük bir kayaymış. Burası bile onlar için güvenli değilmiş çünkü ateşler etraflarını kuşatınca korkunç sıcak yüzlerine vurmaya başlamış.

Kardeşlerin yanmamak için yapacakları tek şey kalmış o da göğe yükselmekmiş. Hüzünle son bir kez birbirlerinin yüzüne bakıp var güçleriyle kendilerini göğe atmışlar, yükselmişler yükselmişler ve sonra yavaş yavaş gök yüzünün iki parlak yıldızına dönüşmüşler. Aborijinler hala güney yıldız kümesindeki en parlak iki yıldızın işte o iki avcı kardeş olduklarına inanırlar ve yine onlara göre iki kardeş bundan sonraki hayatlarına huzur ve mutluluk içinde yıldız olarak devam ederler.

İki oğlunun bir yangın sonunda göğe uçup yıldız olduğunu öğrenen anne Uldanami, derin üzüntülere kapılmış çünkü iki oğlundan başka kimsesi yokmuş ve artık şu dünyada tek başına kalmış. Uldanami, üzüntüden kendini yollara vurup dolaşmaya, çocuklarını bulma umuduyla dere tepe gezmeye başlamış. Yakarışları kayalıklarda yankılanıyor, derin vadilerde geziniyormuş. Kadının bu haline atalarının ruhları çok acımışlar, yürekleri sızlamış. Aralarında bir karar verip kadını çulluğa çevirmişler, geceleri dolaşsın ve sevdiklerini çağırınsın diye.

Akşam olup da kamp ateşinin etrafında toplanan Aborijinler, bazen uzaklardan acı dolu ötüşler duyarlar ve akıllarına hemen Uldanami gelir. O sırada anneler, çocuklarına sarılıp güney yıldızlarını gösterip Uldanami'nin iki çocuğunun başına gelenleri anlatırlar. Uldanami ise her ne kadar yas içinde ötmeye devam etse de bir gün muhakkak çocuklarının onun sesini duyup koşarak yanına geleceklerine ve annelerine sarılacaklarına inanmaya devam etmektedir.

İnsanların bazen ceza bazen de mutlu bir hayata ulaşma adına yıldızla dönüştükleri bir diğer efsane de *Sabah Yıldızı ve Oğulları* efsanesidir. Efsaneye göre Wata-Urdli'nin kendisine saygısız davranan ve yiyecek bulup getirme konusunda kabileye ait sıkı yasalara uymayıp gevşek davranan iki oğlu varmış.

Kabile yasaları, gençlerin büyüklerine hürmet etmelerini ve avladıkları avların büyüklerini babalarına küçüklerini kendilerine ayırmalarını emretmesine rağmen bu iki çocuk bu yasalara hiç saygı göstermemiş.

Babalarının sihirli güçlerinden habersiz yaşayan çocuklar, iri ve etli kanguruları avdan sonra kendilerine ayırıp babalarına hep küçüklerini bırakırlarmış. Çocukların bu kendini bilmezliği karşısında adamın bir gün tepesi atmış ve çok öfkelenmiş. Artık bu haddini bilmezlere bir ceza vermenin vaktinin geldiğine karar vermiş.

Wata-Urdli, çocuklarının saygısızca kendisine ayırdığı küçük kanguruları ortadan ikiye ayırmış. Sonra sihirli sözler ve şarkılar söyleyip ardından da dualar ederek yarım kanguruları mavi ve kırmızı renkte büyük kangurulara çevirip bu sihirli kanguruları oğulları avlasın diye onların yanına göndermiş.

Çocuklar kanguruları görünce çok sevinmişler, sürüne sürüne avlarına yaklaşmaya başlamışlar. Yaşlı adam ise mızrağı ile toprağı eşeleyip uzaktan çocuklarını seyrediyormuş. Çocuklar tam mızraklarını kangurulara fırlatacakları sırada adam emrini vermiş. Onun emriyle beraber birden hem çocuklar hem de kangurular yıldızla dönüşüp göğün güneyine doğru akmaya başlamışlar.

Yaşlı adam Baba Wata-Urdli, çocuklara verdiği cezadan çok keyif almış. Sonra mızrağıyla toprakta açtığı çukura yavaşça kendini bırakmış ve ta dünyanın öbür tarafından çıkıp o da göğe yükselmiş. Yaşlı adam gökte sabah yıldızına dönüşmüş ve halinden çok mutluymuş. İçinden bir oh çekip bundan sonra nankör çocuklarını bir daha görmeyeceğinden dolayı ışıl ışıl parlamış gökyüzünde.

Yasalara uymayanların cezalandırılıp gökyüzünde yıldızla dönüştürüldükleri bir diğer efsane ise *Wej, Jooteetch ve Wardu* yani *Emu, Sansar ve Vombat* efsanesidir. Efsaneye göre henüz insanların yaşamadığı zamanlarda Sansar ve

Emu karı kocaymış. Sansar çok iyi bir avcıymış, her gün ava gider, türlü türlü avlarla evine dönermiş. Emu da kocasından geri kalmaz, o da kocası evden çıkınca çantasını yanına alıp meyve, yer elması ve yenilebilir kökler toplamaya gidermiş. Topladıklarını da Sansara güzel kekler yapmak için iki taş arasında öğütürmüş.

Bir gün yine Sansar avdayken Vombat Wardu, ormandan çıkagelmiş. Emuyla konuşup gönlünü çelerek onun kocası olmadığı halde Emuyu kandırıp onunla birlikte olmuş. Akşam olup da gölgeler uzamaya başladığında Vombata artık gitmesi gerektiğini, kocası Sansarın onu burada görmesi halinde ikisini de öldüreceğini söylemiş.

Vombat, bu öğüde uymuş ama gitmeden Emuyu danslarda vücudu süslemeye yarayan kırmızı killerle kaplamış. Akşam olup da Sansar eve dönünce avlayıp kemerine astığı türlü türlü kuşları ve omzunda taşıdığı bir wallabiye karısına vermiş. Bu arada Emunun kırmızı kille kaplı olduğunu görünce bu killeri nereden aldığını sormuş.

Emu, gayet sakin bir şekilde bulunduğunu söylemiş. Sansar karısına inanmadığını söyleyip biraz etrafı araştırınca Vombatın yumuşak toprakta hala duran izlerini görmüş. Sansarın ısrarla bir açıklama beklemesine daha fazla dayanamayan Emu, olan biteni anlatmış.

Karısının ihanetine çok sinirlenen Sansar karısına hemen büyük bir ateş yakmasını emretmiş. Ateşin alevleri göğe yükselmeye başlayınca kolundan tuttuğu gibi Emuyu ateşe fırlatmış. Emu, ateşe atılır atılmaz hemen göğe doğru uçmaya başlamış ve orada Wej Mor'a (Samanyolunda karanlık yol) dönüşmüş. Bu arada Emu yükselmeden önce kolları biraz yanmış. Emuların kanatlarının kısa olup uçamamalarının sebebi buymuş.

Emu gökyüzüne yükselince Sansar korkmuş ve bir deliğin içine saklanmış. Sansarların yuvalarını toprak içindeki deliklere yapması bu yüzdenmiş. Daha sonra Sansar, Vombattan intikam almak için çamurda bıraktığı izleri takip etmeye başlamış. Vombat, Sansarın peşine düşeceğini bildiğinden öncesinde tüm kardeşlerini toplamış. Sansar gelince onu mızraklarıyla kovalamışlar ve durmadan vurmuşlar. Sansarların üstündeki beyaz noktaların sebebi iste bu mızrak yaralarıymış. Bu arada Sansar da Vombata vurmuş, Vombatların sırtı bu darbelerden düzleşmiş.

Aborijinlerin gökteki yıldızlara ait efsanelerinde diğer kültürlerle ciddi benzerlikler bulunur. Bunların başında da Süreyya Yıldız kümesi (Ülker-Pleiades-Sirius) gelir. Aborijin dilinde Mungingee, Süreyya Yıldızı demektir. Aynı Yunan Mitolojisinde olduğu gibi Aborijinler de bu yıldızların parlaklığının bazı kadınlardan yayıldığına inanırlar.

Aborijinlere göre Mungingee güzelliğini Yartookie denilen bazı ergen kızlara borçludur. Güney Avustralya'da yaşayan Aborijinlerin *Mungingee'nin doğuşu* ile ilgili anlattıkları efsane şöyledir: Çok eski zamanlarda bedeninin akla teslim olması gerektiğine inanan bazı ergen kızlar, kabile büyüklerine gelerek bu yolda sınamalarını isterler. Yaşlılar bu sınanmanın oldukça zor olduğunu, yol yakinken vazgeçmelerini söylerler. Kızlar ise bu konuda oldukça kararlıdır ve her türlü zorluğa boyun eğeceklerini belirtirler.

Bunun üzerine yaşlılar tam üç yıl boyunca kızları kabileden ayırıp onlara sadece hayatta kalacak kadar et vermeye başladılar. Bu et bir parça kanguru, emu, balık ya da vombat eti idi. Günde sadece sabah ve akşam verilen bu et onları asla doyurmazdı.

Üç yılın sonunda yaşlılar kızları bir yolculuğa çıkarmaya karar verdiler. Dikenleri, çalılıarı geçip nehirleri ve düzlükleri aşarak ilerledikleri bu bir haftalık yolculukta çoğu zaman sıcak ve yorgunluktan kızlar ölecek hale gelmişti. Yaşlılar mola verdikleri bir sırada iştahlarını kontrol edip edemeyeceklerini sorduklarında kızlar hiç tereddüt etmeden yapabileceklerini söylediler. Bunun üzerine yaşlılar yolculuğun üç gün daha süreceğini ve kızların bu süre boyunca oruçlu olmaları gerektiğini söylediler.

Kızlar, dikenli yollarda bir şey yiyip içmeden kızgın güneş altında yürümeye devam ettiler. Üçüncü günün akşamında kararlaştırdıkları kamp alanına gelip dinlendiler. Sabah olduğunda yaşlılar kızlara çakmaktaşından birer bıçak verip sadece ihtiyaçları kadar avlanan emu ya da kangurulardan kesip yemelerini söylediler.

Ateşte kızaran baştan çıkarıcı etten doyusuya yemek istemelerine rağmen kızlar arzularına esir olmadan küçük birer parça et keserek yediler. Onların bu durumunu gören yaşlılar sevinçle onları kutlayıp tebrik ettiler. İştahlarını kontrol altına almanın ilk sınavları olduğunu ve bunu başardıklarını söyleyen yaşlılar sırada başka sınavlar da olacağını söyleyip kızları uyardılar.

Kızlar bu uyarılar karşısında hep sabırlı olacaklarını ve her türlü zorlukla mücadele edeceklerini söylediler. Gerçekten de dediklerini yapan kızlar, arka arkaya sınanmalarına rağmen tüm zorlukları başarıyla geçtiler.

Sırada acıya karşı dayanıklı olma sınavı vardı ve kızlar tüm kabile tarafından kutsal toplanma alanına götürüldüler. Yere yatmaları emredilen kızlar, korkuyla beklerken yaşlılar ellerine taş baltalarını alıp uzun çubuklarını getirdiler. Ağzılarını açmaları emredilen kızların birer dişlerine çubuklar konulup baltayla üzerine vurulunca tüm kızlar acıyla titredi ve bir dişleri kırıldı.

Yaşlılar kızlara canlarının yanıp yanmadığını sordular. Evet, çok acıdı, dedi kızlar. Yaşlılar bir dişlerinin daha kırılmasını isteyip istemediklerini sorduğunda acıya dayanmaya kararlı görülen kızlar başlarını salladı. Yaşlılar, daha ağır sınavların onları beklediğini söylediğinde kızlar acıya katlanacaklarını ve hazır olduklarını haykırdı.

Daha sonra başka bir kamp alanına götürülen kızlara sıraya geçmeleri söylendi. Kabilenin yaşlılarından biri çakmaktaşıdan yapılan bir bıçakla kızlara yaklaştı. Bir süre kızların karşısında dikilip gözlerine baktıktan sonra kızların göğüslerini kesip kan akıttı. Bununla yetinmeyen yaşlılardan bir diğeri kızların kan akan yaralarına kül sürdü. Küller acıyı artırırken aynı zamanda iyileştiriyordu da. Yaraların iyileşmesi için geçen birkaç günden sonra yaşlılar kızları çağırıp sınava devam etmek isteyip istemediklerini tekrar sordular. Kızlar kararlıydı ve her türlü sınavdan geçeceklerini söylediler.

Yaşlılar gece vakti kızları alıp başka bir kamp alanına götürüp biraz dinlenmelerini söyleyince kızlar yataklarını serip uyumaya başladılar. Gece, ay olmadığı için karanlık ve çok sıcaktı. Uykuya daldıkları sırada üstlerinde bir şeylerin gezindiğini hisseden kızlar çok korktular ama korkunun onları ele geçirmesine izin vermediler.

Birbirlerine cesaret verip korkusuz olmaya çalışırken bir karınca yuvasının üstüne yattıklarını anladılar. Sabaha kadar karıncalarla mücadele edip uyumaya çalıştılar. Sabah olup yaşlıların yanına döndüklerinde tüm yorgunlukları, açlıkları ve yaralarına rağmen gülümsemeye çalıştılar.

Sırasıyla burunları delinip çubuk geçirildi, kızgın küllerin üzerine yatırıldılar ve her sınav öncesi devam etmek isteyip istemedikleri soruldu. Kızlar hiç yılgınlık göstermeden her seferinde devam dediler. Yaşlılar kızların azim ve dayanıklılıklarından çok memnundu, onlarla gurur duyuyorlardı. Artık korkunun da üstesinden gelmeleri gerektiğini söyleyip sınava hazır olup olmadıklarını sordular. Kızlar her zamanki gibi korkusuzca devam edeceklerini söylediler.

Bilmedikleri topraklardaki kamp alanlarına götürülen kızlara yaşlılar, gece vakti şekilden şekile girip insanlara kötülük yapan Bunyip ve Muldarpie hakkında korkunç hikayeler anlattılar. Kızlar korkunç varlıklar ve hayaletler hakkında anlatılan hikayeleri korkuyla dinlerken gerilip heyecanlandılar. Yaşlılar onlar iyice korkup neredeyse çılgın olacak hale gelene kadar durmadan anlattılar da anlattılar. Sonunda yatma vakti gelince buldukları toprakların atalarının mezarlığı olduğunu söyleyip gittiler. Kızlar atalarının hayaletlerinin etraflarında dolaştıklarına inanıp korkularına korku kattılar.

Sabah olduğunda gece yaşanan tüm korkunç olaylara rağmen yine hiçbir şey olmamış gibi yaşlıların yanına gidip gülümseyerek onları selamladılar. Yaşlılar, kızların artık korkuyu da yendiklerini anlayınca çok sevinip kızlarla övündüler. Çevredeki diğer kabileleri de çağırıp büyük bir şölen düzenlediler. Kızların başarılarını anlatıp onlarla gurur duyduklarını söylediler.

Açlığı, acıyı ve korkuyu yenmek kızlara yeterli gelmemişti. Kızlardan biri öne çıkıp kabilenin diğer kızlarına seslenerek onların da bu sınavlardan geçip benliklerini yenmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine diğer kızlar da onların yaptıklarından gurur duyduklarını söyleyip aynı sınavlardan geçeceklerini ilan ettiler.

Büyük Ruh, hem genç kızların yaptıklarından hem de diğer kızların verdikleri sözden o kadar memnun oldu ki yeryüzüne büyük bir Yıldız Ruhu gönderdi. Yıldız Ruh, genç kızlar ölmeden, daha fazla acı çekmeden, soylarının bir simgesi olarak parlasın diye kızları alıp göğe çıkardı. O günden bu yana Aborijinler gece gökyüzü apaçık görüldüğünde Mungingee takım yıldızlarına bakıp o kızları hatırlar ve onlarla gurur duymaya devam ederler.

Yıldızların kişileştirilerek kutsallaştırıldığı ve insanların ödül olarak yıldızlaştırıldığı bir diğer efsane ise *Yedi Kız Kardeş ve Sadık Aşıkları* efsanesidir. Efsaneye göre yıllar önce, düşzamanında, şimdi Ülker ya da Yedi Kız Kardeş olarak bildiğimiz yıldız kümesi yedi güzel buz bakiresiydi. Kızların ebeveynleriye, kara başı bulutların arasında gizlenmiş büyük, engebeli bir dağ ve karla kaplı tepelerden akan buz gibi bir dereydi.

Yedi Kız Kardeş, uzun saçları rüzgarın önündeki fırtına bulutları gibi arkalarında uçuşarak diyarda dolaşıyordu. Yanakları güneşin öpücüğüyle kızarmıştı ve gözlerinde şafağın yumuşak, gri ışığı gizlenmişti. Güzellikleri o kadar

büyüleyiciydi ki bütün erkekler onları severdi ama kızların sevgisi onları doğuran dere kadar soğuktu ve erkeklerin kalplerini neşlendirmek için gezinirken asla yanlarına dönmezlerdi.

Bir gün Wurrannah adında bir adam kurnaz bir tuzakla iki bakireyi yakaladı ve onları kendisiyle birlikte yaşamaya zorlarken beş kız kardeş de gökyüzündeki evlerine doğru yola çıktı. Wurrannah, yakaladığı kız kardeşlerin, güzel saçları kışın ağaçlardan sarkan buz sarkıtlarına benzeyen buz bakireleri olduğunu keşfettiğinde hayal kırıklığına uğradı. Bu yüzden onları kamp ateşine götürdü ve güzel vücutlarındaki soğuk kristalleri eritmeye çalıştı. Ancak buz eridikçe su, ateşi söndürdü ve kızların sadece buz gibi parlaklığını azaltmayı başardı.

Esaret altında çok yalnız ve üzgün olan iki kız kardeş, masmavi gökyüzündeki evlerinin özlemini çekiyorlardı. Gecenin gölgesi ülkenin üzerine çöktüğünde, uzaktan parıldayarak beş kız kardeşlerinin kendilerine seslendiğini görebiliyorlardı.

Bir gün Wurrannah onlara ormandan çam kabuğu toplamalarını söyledi. Kısa bir yolculuktan sonra büyük bir çam ağacına gelmişler ve ağacın kabuğunu soymaya başlamışlardı. Onlar bunu yaparken, (bakirelerle aynı toteme ait olan) çam ağacı gökyüzüne doğru uzanıyordu. Kızlar bu dostane davranıştan yararlanarak kız kardeşlerinin evine tırmandılar. Ancak hiçbir zaman orijinal parlaklıklarını geri kazanamadılar. İşte Ülker grubunda beş parlak yıldız ve iki sönük yıldızın bulunmasının nedeni budur. Yedi Kız Kardeş dünya halkını unutmadı. Kar usulca yağdığında, harika buklelerini esintinin okşamasıyla gevşetirler, bize topraklarımızda yaptıkları yolculuğu hatırlatmak için.

Yedi Kız Kardeşler yeryüzündeysen, onları seven tüm erkekler arasında en sadık olanı Berai Berai'lerdi. Ormanda avlandığında ya da uzun sazlıkların arasında yaban ördeklerini beklerken, kızlara adak olarak her zaman avlarının en seçkin lokmalarını getirirlerdi. Bakireler dağların uzaklarına doğru dolaştıklarında Berai Berai'ler onları takip eder ama hoş karşılanmazlardı.

Kızlar gökyüzüne doğru uzun yolculuklarına çıktıklarında Berai Berai'ler çok üzülüler ve uzun zamandır sizi sevdi ve sizin ayak izlerinizi takip ettik, ey şafağın bakireleri, siz bizi terk ettiğinizde artık avlanmayacağız, dediler. Silahlarını bir kenara bıraktılar ve ölümün karanlık gölgesi üzerlerine düşene kadar bakireler için yas tuttular.

Öldüklerinde periler onlara acıdılar ve onları şarkılarını duyabilecekleri şekilde gökyüzüne yerleştirdiler. Böylece kararlılıklarından dolayı mutlulukla ödüllendirildiler. Yıldızlı bir gecede onları Yedi Kız Kardeş'in şarkısını dinlerken göreceksiniz. Onlara Orion'un Kılıcı ve Kemerini diyoruz ama onları zamanın doğuşundan beri yıldızların şarkısını dinleyen sadık aşıklar olarak hatırlamak daha mutlu bir düşünce.

İnsanların yıldızla dönüştüğü bir diğer efsane ise *Rolla-Mano* ve *Akşam Yıldızı* efsanesidir. Efsaneye göre Rolla-Mano denizlerin yaşlı adamıydı. Parıldayan inciler, beyaz köpükler ve pembe mercanlardan oluşan harika hazineleriyle mavi okyanus ona aitti. Denizin derinliklerinde, güneş ışığının yeşil ve gri ışınlar halinde indiği gölgeler ve tuhaf biçimlerden oluşan bir krallığı yönetiyordu. Bu tuhaf diyarın ormanları, uzun kolları suyun gelgitiyle yavaşça ileri geri sallanan çok sayıda kahverengi deniz yosunu ağacından oluşuyordu.

Orada burada bir kar kızının saçları kadar ince ve yumuşak deniz otu parçaları vardı. Ağaçların gölgesinde derinlerdeki binlerce dehşet gizleniyordu. Karanlık, kayalık bir mağarada dev bir ahtapot, avını bulmak için uzun, kıvranan dokunaçlarını yaydı ve bu sırada büyük, parlak olmayan gözlerle suya baktı. Gri bir köpekbalığı yosunun içinde ve dışında hızla ve belirgin bir hareket olmadan yüzerken parlak renkli balıklar tehlike yolundan hızla uzaklaşıyordu. Dalgalı kumların üzerinden büyük bir yengeç, beyaz yivli bir istiridye kabuğunun arkasındaki saklandığı yere beceriksizce yürüyordu. Ve deniz yosunu ormanının uzun, kahverengi kolları her şeyin üzerinde dalgalanıyordu. Denizlerin yaşlı adamı Rolla-Mano'nun krallığı böyleydi.

Bir gün Rolla-Mano, deniz kıyısına yakın, ıssız bir mangrov bataklığında balık tutmaya gitti. Pek çok balık yakaladı ve onları ateşte pişirdi. Yemeğini yerken iki kadının yanına yaklaştığını fark etti. Kadınların güzel vücutları akasya ağacı kadar kıvrak ve zarıftı, gözlerinde alacakaranlığın yumuşak ışığı vardı. Konuştuklarında sesleri, nehirdeki sazlıklar arasından esen gece esintisi kadar tatlı ve alçaktı.

Rolla-Mano onları yakalamaya kararlıydı. Bu niyetle mangrov ağacının dallarına saklandı ve kadınlar yanına yaklaşınca ağımlı üzerlerine attı. Ancak bir kişi suya dalarak kaçtı. Kaçmasına o kadar öfkelenmişti ki elinde yanan bir ateş sopasıyla peşinden atladı. Ateş çubuğu suya dokunduğu anda kıvılcımlar tıslayarak gökyüzüne yayıldı ve bugüne kadar altın yıldızlar olarak kaldılar.

Bataklığın karanlık sularına dalan kadını Rolla-Mano yakalayamadı. Sonuçsuz bir aramanın ardından kıyıya döndü ve diğer kadını sonsuza kadar kendisiyle birlikte gökyüzünde yaşaması için yanına aldı. O akşam yıldızdır. Dinlendiği yerden sonsuzluğun sisleri arasından huzursuz denize, karanlık, gizemli Rolla-Mano krallığına bakıyor. Açık bir yaz gecesinde, gökyüzü altın yıldızlarla bezendiğinde, bunların Rolla-Mano'nun ateş çubuğunun kıvılcımları olduğunu ve güzel akşam yıldızının da onun mangrov bataklığındaki ağaçlarda yakaladığı kadın olduğunu hatırlayacaksınız.

Aborijin efsanelerinde işlenen yıldız motifine bakıldığında bu göksel varlığın Büyük Ruh ya da Tanrı'nın bir parçası ya da kutsal bir varlığı hatta bazı zamanlarda Tanrının kendisi kabul edildiği bilinmektedir.

Aborijin kültüründe çoğunlukla yapılan iyiliklerin, fedakarlıkların ya da güzel ve onurlu bir yaşamın ödülü olarak bazen ölmekten sonra insanların ya da hayvanların göğe yükselerek yıldızla dönüşmesi görülmektedir. Bazı durumlarda ise bu durum tam tersine bir ceza olarak da uygulanabilmiştir. Kötülük yapanların, yasa ya da törelere uymayanların da göğe çekilip yıldızla dönüştürülmesi ve gökte sonsuza kadar kalıp acı çekmeleri efsane ve destanlarda yaygındır.

Bunun yanında yıldızların gökteki hareketleri ya da kaymaları bazı zamanlarda Tanrıdan bir işaret olarak algılanmış, uğursuzluğa, ölüme, kıtlığa yolculuştur.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Efsane ve destanlar bir milletin en erken sözlü edebiyat ürünleri olmaları nedeniyle milli ve kültürel kimliğin oluşumunda önemli yapı taşlarından biri kabul edilir. Bu efsane ve destanlarda kullanılan motifler ise yüzlerce yılda oluşmuş birer şifre gibidir. Tarih boyunca bu efsane ve destanların oluşumuna sebep olmuş tarihi olaylar, doğa olayları, savaşlar gibi yani bir milletin belleğinde silinmeyecek şekilde yer etmiş yaşanmışlıklar ve bunların kahramanları işlenen farklı motifler sayesinde özel anlamlar kazanırlar.

Uzun zaman dilimlerinde sembolik anlamları kaybolmaya başlayıp unutulmaya yüz tutan motif içerikleri, edebiyat araştırmaları sayesinde taşıdıkları gerçek kodların çözülmesiyle daha değerli anlamlar kazanır. Bu anlamların ortaya çıkarılması o efsane veya destana sahip milletlerin tarih ve kültür dünyalarına büyük katkılar sağlar.

En az 40 bin ile 60 bin yıldır Avustralya'da yaşadıkları düşünülen Aborijinlerin kültürel miraslarının en önemli parçası efsaneleridir. Herhangi bir yazıya sahip olmayan Aborijinler, efsanelerini nesiller boyu dilden dile anlatarak aktarmışlardır. Bu aktarım, kabilelerin en bilge adamları tarafından küçüklüğünden itibaren pek çok zorlu testleri geçerek özel yetiştirilmiş bireylere yapılmış ve bu gelenek binlerce yıl boyunca devam etmiştir. İngilizlerin Avustralya'yı sömürgeleştirme yıllarından sonra beyaz adama duyulan güvensizlik, efsanelerin kutsallığının bozulmaması ve kabilenin inanç sınırlarının açığa çıkmaması için kendi kabile üyelerinden bile saklanmış ve günümüzde Aborijin kültürünün yok olma aşamasına gelmesine sebep olmuştur.

Sonuç olarak bakıldığında efsane ve destanlarda yer alan yıldız motifleri sadece Aborijin efsaneleri veya Türk destanlarında değil Afrika kabile efsanelerinden Amerika yerlilerine, İnka ve Aztek gibi uygarlıkların söylencelerinden Yunan, Çin ve Uzak Doğu destanlarına kadar pek çok kültürde ortak özellikler taşımaktadır. Araştırma sonucuna göre bunun temel sebebi olarak var olduğundan beri insanlığın kendi sınırlarını ve gücünü aşan doğa olaylarına ve doğaya karşı duyduğu çaresizlik, hayranlık, korku ve korunma dürtüsü gibi hissettiği duygular sayılabilir.

Bu duygular insanda doğayı yüceltmeye ve daha sonra onun önemli parçaları olan ay, güneş, yıldız, dağ, ateş gibi unsurlara tapıp mağara, dağ, su, ağaç gibi varlıkları da kutsallaştırmaya itmiştir. İnsanda var olan kendinden kudretli ve muazzam bir güce inanma arzusu da bu doğa unsurlarının tanrılaştırılıp yüceltilmesine ve efsanelerde ön plana çıkarılıp işlenmesine sebep olmuştur.

Aborijinler üzerine Türkçede yapılan yayın azlığı, Avustralya'nın oldukça uzak bir ülke olup araştırmacıların yerinde ilk elden kaynaklara ulaşmalarının zorluğu, aslında dünyanın yaşayan en eski topluluğu olan Aborijinler üzerine yeterli saha araştırmaları yapılamamasının en önemli sebeplerinden biridir. Bu araştırmayla sadece yıldız motifleriyle bile ne kadar zengin bir bilgi birikimine ulaşılabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.

Bu araştırmanın sınırlılıkları dolayısıyla Aborijinler hakkında incelenemeyen daha çok pek çok girilmemiş alan mevcuttur. Bu konuda çok farklı alanlarda başka çalışmalar yapılabilir. Bu alanlarla ilgili olarak şu önerilerde bulunulabilir:

- Aborijin efsanelerinde geçen doğa motiflerinin simgesel çözümlenmeleri yapıp taşıdıkları gerçek anlamların ne olduğu araştırılabilir.
- Efsanelerde anlatılan büyük depremler, meteor düşmeleri, büyük sel baskınları, buz devri gibi doğa olaylarının yaşandığı zamanlar, bilimsel veriler ışığında hangi çağlarda yaşanmıştır, araştırılıp bunlar efsanelerle karşılaştırılarak anlatılan efsanelerin yaş tarihçesi hazırlanabilir.
- Efsanelerde sıkça anlatılan dev kangurular ve dingolar gibi tarih öncesi yaşamış hayvanların bugün bulunmuş fosil ve kemiklerinden yola çıkılarak efsanelerin yaş tespiti çalışmaları yapılabilir.
- Nesilden nesile aktararak korunan efsanelerin bu aktarım sırasında ne gibi değişikliklere uğradığı, aktarımda nelerin kaybolup nelerin eklendiği gibi durumlar araştırılabilir.
- Aborijin dili ve kültürünü korumanın en sağlıklı yolu efsaneleri korumak olduğu için Avustralya'da dağınık halde yaşayan farklı Aborijin kabileleri ziyaret edilerek efsane derleme çalışması yapılabilir. Bu çalışmalar sonucunda aynı konu etrafında söylenmiş farklı kabilelere ait efsaneler karşılaştırılarak bir edisyon kritik çalışması yapılabilir.
- Efsanelerden yola çıkılarak Aborijin sosyal hayatına efsanelerin etkisi araştırılabilir. Efsanelerde anlatılan yasaklar, kabile kuralları, yapılmasına izin verilen ve verilmeyen davranışlar incelenebilir.
- Aborijin inançlarının kökeni ve diğer inançlarla olan benzerlik ve farklılıkları incelenebilir.
- Aborijin efsanelerinde geçen hayvan motifleri ve bunların taşıdığı anlamlar araştırılabilir.
- Aborijin efsanelerinde bulunan değişim motifleri ve bu değişimlerin farklılıkları incelenebilir.
- Modern kültür ve yaşamın Aborijin halkında ne gibi değişimlere yol açtığı incelenebilir.
- Aborijin dilinin kaybolmaya yüz tutmasının sebepleri araştırılıp yeniden diriltilmesi adına yapılacak çalışmalar araştırılabilir.

KAYNAKLAR

- Bates, D. (2011). *Aborjin Masalları*. Su Yayınları.
- Berg, B.L. (2001). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences (4. th Edition)*, Ally and Bacon.
- Coşkun, E. (2021). *Son Aborijinler*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Eckerman, A. (1995). *Introduction to Traditional Aboriginal Societies, s. 10*, University of New England Press.
- Eliade, M. (1977). *Australian Religions: An Introduction*, Correll University Press.
- Ellis, J. A. (1999). *Australia's Aboriginal Heritage*, Harper Collins Publishers.
- Günay, D. (2007). *Metin Bilgisi*, Multilingual Yayınları.
- Hope, M. (1998). *Atlantis- Efsane mi Yoksa Gerçek mi?*, Milliyet Yayınları.
- Ögel, B. (1995). *Türk Mitolojisi II*. Cilt, TTK Yayınları.
- Roberts, M. J. (1975). *Dreamtime Heritage*, Rigby Limited.
- Sakaoğlu, S. (1980). *Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu*, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.11.
- Sümbüloğlu, V. ve Sümbüloğlu, K. (2002). *Araştırma Yöntemleri (Dördüncü Baskı)*, Hatipoğlu Yayınları.
- Taşdan, Y. (2014). *Aborijinler: Düş Zamanı İnsanları*, Aylak Kitap.
- TDK (2011). *Büyük Türkçe Sözlük*, (Haz. Şükrü haluk Akalın), TDK Yayınları.
- Unaipon, D. (2003). *Aborijin Efsaneleri*, Epsilon Yayınları.
- Ural, A. ve Kılıç, İ. (2011). *Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi*, Detay Yayıncılık.
- Yasdıman, H. (2005). *Avustralya Yerlilerinde Mitoloji ve Din*. Tibyan Yayıncılık.
- Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. *Eğitim ve Bilim*, 23 (112), s. 7-17.
- Yılmaz, S. (2023). Kaybolan Bir Dilin Hikayesi, *Helezon Dergisi*, Nisan 2023.